

O PAPEL ESTRATÉGICO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA NA PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ORGANIZACIONAL E BEM-ESTAR DOS COLABORADORES

THE STRATEGIC ROLE OF ADMINISTRATIVE MANAGEMENT IN PROMOTING ORGANIZATIONAL EFFICIENCY AND EMPLOYEE WELL-BEING

Sara Melo Viana ¹

Greyciane Passos dos Santos ²

Resumo: A administração estratégica é fundamental para o funcionamento de qualquer organização, desempenhando um papel crucial em direcionar suas operações. Nesse cenário, o líder surge como peça-chave, não só estabelecendo metas, mas também motivando a equipe e garantindo que todas as atividades estejam em sintonia com os objetivos da empresa. A atenção ao bem-estar dos colaboradores é um fator determinante para o sucesso organizacional. Um ambiente de trabalho que prioriza o suporte e reconhecimento aos funcionários não só eleva o engajamento, mas também impulsiona a produtividade. O objetivo geral desta pesquisa busca compreender a importância da administração estratégica para o pleno funcionamento da organização. E como objetivos específicos discute a ênfase na saúde e bem-estar dos colaboradores, conforme destacado por Drucker e corroborado pelo Efeito Hawthorne para garantir a eficiência e sucesso da empresa. A metodologia utilizada foi uma revisão bibliográfica realizada através de leitura crítica e de um estudo dedutivo, desenvolvido através de explicações embasadas em livros e artigos de periódicos utilizando como descritores: administração estratégica e liderança, a partir, de uma abordagem qualitativa, quanto aos objetivos, a pesquisa foi descritiva e exploratória. Em suma, a administração estratégica, aliada a uma liderança eficaz e uma cultura organizacional que priorize o bem-estar dos colaboradores são fundamentais para o crescimento e a sustentabilidade de uma empresa. Foi visto que o entendimento desses aspectos não só contribui para uma gestão eficaz, mas também para o engajamento contínuo da equipe, impulsionando o sucesso organizacional a longo prazo.

Palavras-chave: Administração estratégica; liderança; gestão administrativa.

Abstract: Strategic management is fundamental to the functioning of any organization, playing a crucial role in directing its operations. In this scenario, the leader appears as a key player, not only setting goals, but also motivating the team and ensuring that all activities are in line with the company's objectives. Attention to employee well-being is a determining factor in organizational success. A work environment that prioritizes employee support and recognition not only increases engagement, but also boosts productivity. The general objective of this research seeks to understand the importance of strategic management for the full functioning of the organization. And as specific objectives it discusses the emphasis on the health and well-being of employees, as highlighted by Drucker and corroborated by the Hawthorne Effect to ensure the company's efficiency and success. The methodology used was a bibliographical review carried out through critical reading and a deductive study, developed through explanations based on books and journal articles using as descriptors: strategic administration and leadership, based on an approach qualitative, in terms of objectives, the research was descriptive and exploratory. In short, strategic management, combined with effective leadership and an organizational culture that prioritizes the well-being of employees, are fundamental to the growth and sustainability of a company. It was seen that understanding these aspects not only contributes to effective management, but also to the continuous engagement of the team, boosting long-term organizational success.

Keywords: Strategic management; leadership; administrative management.

¹Graduanda do Curso de Administração, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: sarameloviana04@gmail.com.

²Orientadora do Curso de Administração, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: greyciane@unigrande.edu.br.

1 INTRODUÇÃO

O presente estudo aborda o tema administração estratégica, devido, atualmente, ao aumento do número de estabelecimentos empresariais no Brasil. A empresa deve ser vista como fenômeno econômico, sendo a base da economia da sociedade capitalista, geradora de empregos e de mão-de-obra qualificada, vista assim, a importância que as empresas passaram a dispor na sociedade contemporânea, tomada pelo avanço tecnológico e pela concentração de riquezas. Nas organizações, os processos de trabalho precisam ser planejados com o objetivo de obter um melhor uso dos seus recursos relacionados ao espaço físico, equipamentos, colaboradores, entre outros. Buscando obter melhores resultados em termos da qualidade dos produtos, bens ou serviços, cumprimento de prazos, menor custo e promoção do bem-estar e saúde do trabalhador.

Diante disso, surgem questionamentos a partir do estudo de literaturas que influenciam o avanço da administração nos últimos anos, como o bem-estar dos colaboradores no ambiente corporativo afeta a eficiência organizacional, considerando sua execução no trabalho essencial para o funcionamento pleno de uma organização, bem como o papel do administrador como principal responsável pela promoção do bem-estar da equipe e gestão, sintetizando estratégias e métodos de avaliação para desenvolver uma gestão eficaz.

Portanto, a presente pesquisa mostra-se importante para a compreensão das empresas. Este estudo pretende contribuir para a compreensão dos fatores que influenciam a produtividade e o engajamento dos colaboradores, bem como para a importância de uma gestão focada no desenvolvimento e bem-estar da equipe realizando análise com base em materiais de estudos e teorias gerais da administração, considerando o contexto contemporâneo.

O estudo tem como objetivo geral discutir acerca da importância da administração estratégica para o pleno funcionamento da organização. E como objetivos específicos discute a ênfase na saúde e bem-estar dos colaboradores, conforme destacado por Drucker e corroborado pelo Efeito Hawthorne para garantir a eficiência e sucesso da empresa.

A metodologia caracterizou-se pela busca e análise das contribuições científicas existentes sobre o tema, partindo de premissas gerais para compreender a administração estratégica. Dos procedimentos técnicos, métodos e procedimentos de coleta e análise de dados, a metodologia utilizada no trabalho foi desenvolvida através de uma pesquisa bibliográfica e documental, mediante explicações embasadas em livros e artigos de periódicos utilizando como

descritores: administração estratégica e liderança.

Assim, publicações científicas indexadas foram pesquisadas através de uma abordagem qualitativa, ou seja, uma pesquisa que visa levantar aspectos de qualidade no campo da pesquisa investigada. Quanto aos objetivos, a pesquisa foi descritiva e exploratória uma vez que procura o aprimoramento de ideias, trazendo informações sobre o tema, a partir de estudo preliminar que tem como objetivo oferecer uma visão geral, aproximando o pesquisador do fenômeno explorado. As seções seguintes deste trabalho tratam, respectivamente, do conceito de gestão administrativa e eficiência organizacional. Assim sendo, a conclusão responde as problematizações desta pesquisa.

2 BREVE APONTAMENTO: GESTÃO ADMINISTRATIVA

Segundo a obra *Introdução à Teoria Geral da Administração* do autor Idalberto Chiavenato (2002) são abordados os principais papéis do administrador, e entre eles estão dirigir e controlar, que em síntese significa realizar atividades de liderança, orientação e suporte para garantir o engajamento, a colaboração e o desempenho eficaz dos colaboradores, além de monitorar e avaliar o desempenho organizacional, identificando desvios, corrigindo falhas e garantindo que as atividades e processos estejam alinhados com os objetivos e padrões estabelecidos.

Partindo do conceito do papel do administrador, entende-se que é de responsabilidade do líder garantir resultados e eficiência de processos da equipe. Frederick W. Taylor, reconhecido como o pioneiro da administração científica, uma abordagem revolucionária que moldou as práticas de gestão moderna, especialmente no que se refere à produtividade e eficiência organizacional, no período do século XX, em um cenário industrial marcado por desafios crescentes relacionados à produtividade e ao desempenho dos trabalhadores, Taylor emergiu com ideias inovadoras que prometiam transformar a gestão e a organização do trabalho.

A ideia da abordagem de Taylor estava baseada em princípios fundamentais que visavam reestruturar e otimizar os processos de trabalho, propondo uma abordagem metódica de divisão do trabalho em tarefas simplificadas e repetitivas, argumentando que ao segmentar as atividades laborais, os trabalhadores poderiam se especializar em tarefas específicas, aumentando assim a eficiência e a precisão na execução das atividades.

No entanto, a abordagem de Taylor foi criticada pela abordagem das relações humanas, representada principalmente pelos Estudos de Hawthorne. Conduzidos na *Western Electric Company em Hawthorne*, Illinois, entre 1924 e 1932, esses estudos questionaram algumas das premissas da administração científica de Taylor e introduziram uma nova perspectiva sobre o comportamento humano no ambiente de trabalho.

Drucker (1962) defende em sua obra *The Practice of Management* (A Prática da Administração, em tradução livre), a importância da equipe de colaboradores para o funcionamento pleno de uma organização, enfatizando que os colaboradores são considerados os recursos mais valiosos de uma empresa.

Partindo do princípio abordado por Drucker (1962) entende-se que a equipe que opera funções de trabalho influenciam de forma impactante o resultado de uma instituição, considerando que os colaboradores são responsáveis pela execução das operações diárias que mantêm a empresa em funcionamento, sendo assim os executantes das estratégias, os operadores dos processos e os responsáveis pela entrega de produtos e serviços aos clientes, estando assim na linha de frente, interagindo diretamente com os clientes e enfrentando os desafios diários do negócio.

O trabalho não é somente uma atividade, uma relação dual entre o homem e o objeto do seu trabalho. Nem é também, uma atividade espontânea. É necessário que a pressão social ou a necessidade material, ou uma regra moral, ou necessidade psicológica, ou muitas dessas condições ao mesmo tempo, confirmem a ele um caráter de obrigação (Leboyer, 1994, p. 56).

Drucker (1962) em sua obra também apresenta a relevância da influência do administrador nesse papel de desenvolvimento do empregado, gerando conseqüentemente o funcionamento efetivo das atividades organizacionais e potencializando a execução, teoria essa também reforçada por Landsberger (1958) que explica o Efeito Hawthorne, conceito que sugere que a simples atenção dada aos trabalhadores pode levar a um aumento temporário na produtividade.

3 EFICIÊNCIA ORGANIZACIONAL

Ao falar em gestão é inevitável atribuir o papel a um perfil de liderança, considerando o significado literal da palavra segundo o dicionário brasileiro, ou seja, exercer mando, ter poder

de decisão sobre algo ou alguém, dirigir e gerir (Houaiss, 2001).

Segundo Chiavenato (1992, p. 147) “a liderança é definida como uma influência interpessoal exercida numa dada situação e dirigida através do processo de comunicação humana para a consecução de um ou mais objetivos específicos.” Em outras palavras, a liderança não se limita apenas à capacidade de uma pessoa em gerenciar tarefas e coordenar atividades, mas envolve, fundamentalmente, a habilidade de influenciar e motivar outras pessoas. Um bom líder, portanto, vai além da simples administração de tarefas.

O administrador é alguém capaz de inspirar sua equipe, criando um ambiente onde todos se sentem valorizados e motivados ao contribuir para os objetivos comuns. Esse tipo de influência é essencialmente interpessoal, o que significa que o líder deve possuir habilidades de comunicação efetiva, empatia, e uma compreensão clara das necessidades e motivações dos membros de sua equipe. Portanto, o líder tem a “capacidade de influenciar as pessoas por meio de ideias, exemplos e ações fazendo com que atinjam metas propostas ou passem a acreditar em crenças ou conceitos” (Knapik, 2006, p. 62).

Tendo a motivação como um fator de produtividade empresarial, pois atualmente o capitalismo se encontra inserido dentro do ambiente da organização gerando competitividade, e um ambiente motivador gera produtividade e resultados. A motivação é uma energia que impulsiona na direção de necessidades humanas gerando produtividade e satisfação.

A motivação é individual baseada em fatores internos e externos ao ser humano, por ser individual pode gerar conflitos por causa das diferentes necessidades individuais dos funcionários, o líder deve ficar atento aos problemas. As empresas oferecem propostas e sugestões motivacionais, onde o líder deve ser uma pessoa motivada e exercer uma influência motivacional permanente para a equipe de trabalho. Uma equipe de trabalho pode ser motivada através da observação das necessidades dos funcionários. As várias teorias de motivação são maneiras de se conhecer as necessidades humanas. As principais necessidades são fisiológicas, segurança, social, auto-estima e auto-realização, a satisfação está relacionada com as expectativas, as recompensas, participação nas ideias da empresa, objetivos pessoais, contribuição pessoal e para a sociedade (Chiavenato, 2005).

De acordo com Bergamini (1992, p. 108):

[...]a motivação sempre foi e continuará sendo sintoma da vida psíquica do indivíduo que se move em busca de algo, e jamais um ser humano em toda a abrangência poderia ser descrito do seu significado se tal aspecto fosse legado ao esquecimento.

Além disso, um líder eficaz deve ser capaz de adaptar seu estilo de liderança às diferentes situações que surgem. Isso pode envolver a adoção de uma abordagem mais diretiva em momentos de crise, ou um estilo mais participativo quando se busca inovação e criatividade. A capacidade de avaliar a situação e ajustar seu comportamento de acordo é crucial para o sucesso na liderança. Por fim, a liderança também está intrinsecamente ligada à consecução de objetivos específicos.

Um bom líder não apenas influencia e motiva, mas também define metas claras e trabalha junto com sua equipe para alcançá-las. Essa orientação para resultados, combinada com a habilidade de influenciar e comunicar-se eficazmente, constitui a essência da verdadeira liderança conforme descrita por Chiavenato (1992).

Segundo Ciribeli et al. (2010) o livro "A Arte da Guerra", escrito na China há mais de dois mil anos por Sun Tzu, representa a primeira tentativa conhecida de formular uma base racional para o planejamento e a condução das estratégias militares. Este texto antigo não se limita apenas ao contexto militar, mas estende seus princípios estratégicos e filosóficos as diversas áreas, influenciando gerações de líderes e pensadores.

Para Aurik et al. (2014) a obra "A Arte da Guerra" cobre todos os aspectos de como fazer uma guerra, desde o planejamento inicial até a execução das estratégias no campo de batalha. O livro fornece uma quantidade abundante de conselhos que vão além das táticas de combate, abordando aspectos como a importância do conhecimento do inimigo e de si mesmo, a necessidade de adaptação às circunstâncias, e a relevância de manter a moral das tropas.

Esses conselhos estratégicos e filosóficos continuam a ser uma fonte valiosa de inspiração não apenas para militares, mas também para políticos e líderes empresariais. No mundo corporativo, por exemplo, os princípios de Sun Tzu (2006) são aplicados em áreas como gestão de conflitos, negociações, e desenvolvimento de estratégias de mercado. Políticos utilizam os ensinamentos do livro para formular políticas públicas e estratégias de campanha.

Portanto, o livro "A Arte da Guerra" transcende seu tempo e origem, oferecendo lições valiosas que são aplicáveis em diversos campos da vida moderna, desde o militar até o empresarial e político. Sua capacidade de proporcionar *insights* profundos sobre a natureza do conflito e da estratégia faz deste livro uma leitura essencial para aqueles que buscam entender e aplicar princípios estratégicos de maneira eficaz.

Assim é possível compreender que o papel da administração estratégica desde muito

antes da evolução organizacional é essencial para o funcionamento de uma instituição empresarial. Este recurso é fundamental para o sucesso organizacional, abrangendo desde a atuação do líder até a implementação eficaz de suas diretrizes.

Atua como um conjunto de políticas e práticas determinadas de acordo com a cultura da organização para orientar as ações das pessoas e as relações no campo da organização, ou políticas e práticas relativas as pessoas na empresa. Busca a cooperação de pessoas e não a manipulação ou arbitrariedade. As políticas são vistas como diretrizes e as práticas como as ações com o objetivo de se ter um bom relacionamento dentro da organização. Ocorrendo interação com os diferentes setores dos níveis estratégico, gerencial e operacional da organização, valorizando a pessoa e não apenas o seu cargo ou tarefa, onde a pessoa agrega valor a organização através das suas competências e a organização também poderá agregar valor a pessoa, baseada nos princípios da organização do conhecimento, onde a pessoa é considerada como o capital intelectual e humano da organização, e também colaboradores na organização, otimizando os resultados (Dutra, 2006).

A administração estratégica no contexto de como conduzir uma equipe de trabalho baseia-se inicialmente no resultado de uma relação de liderança, onde apresenta uma liderança participativa, potencializando os talentos e elaborando estratégias para desenvolver líderes, mas algumas empresas se destacam mais do que outras quando os líderes gostam do que fazem, onde a diferença se encontra na disposição e na vontade do líder, responsável pelo fracasso ou sucesso da organização.

Também apresenta a competência como um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes de um indivíduo para realizar uma determinada tarefa, agregando valor as pessoas e a organização. O conhecimento se refere a saber fazer e o porquê sobre realizar a tarefa. A habilidade se refere a técnica ou saber como fazer a tarefa. E a atitude representa a determinação e o querer fazer. As competências podem ser humanas ou profissionais, organizacionais, técnicas, gerenciais, em informação, entre outras (Carbone, 2009).

A liderança elabora estratégias, realiza um mapeamento de competências organizacionais e humanas, considerando também a qualificação do profissional que é diferente das suas competências individuais ou talentos, a qualificação pode ser representada no currículo e as competências na entrevista com o profissional. O líder deve identificar os talentos e saber adequar esses talentos na equipe de trabalho, criando um ambiente de trabalho confiante, motivador e democrático.

A liderança é a capacidade de influenciar as pessoas para atingir os objetivos em uma determinada situação, também uma necessidade do trabalho em equipe, e sendo eficaz encaminha a equipe de trabalho para o sucesso. O líder conduz a equipe de trabalho, faz a equipe funcionar, apresenta inteligência emocional, se preocupa com as emoções, com a personalidade, as relações interpessoais e as diferenças individuais de cada pessoa da equipe de trabalho. Vários estilos de liderança podem ser utilizados dependendo da situação: Liderança autocrática voltada apenas para o líder ou arbitrária; liderança liberal voltada apenas para a equipe; liderança democrática voltada para as tarefas e para as pessoas que são consideradas colaboradores (Chiavenato, 2005).

No ambiente empresarial de negócios altamente competitivo e em constante mudança destacam-se a obtenção e retenção de talentos internos visando o desenvolvimento produtivo e qualitativo de seus colaboradores, quanto às estratégias de planejamento relacionadas aos fatores: expectativas, recompensas e objetivos. Portanto, os colaboradores fazem investimentos na organização, como esforço, dedicação, responsabilidade e riscos, na expectativa de colher retornos desses investimentos, como salários, incentivos financeiros, crescimento profissional ou carreira. Também através de condições ambientais e psicológicas satisfatórias, administração da disciplina, higiene, segurança e qualidade de vida.

4 ESTUDOS ANTERIORES

Através da revisão bibliográfica que desenvolve-se fundamentada em um material já elaborado ou somente a partir de fontes bibliográficas foi desenvolvida a pesquisa utilizando publicações periódicas, proporcionando um aprofundamento mais amplo do tema relacionado à liderança no contexto da administração estratégica. Inicialmente, por meio de uma leitura documentária das obras foi realizada uma pesquisa descritiva e adotou-se como metodologia uma abordagem qualitativa, com base em um estudo comparativo do conteúdo, realizado através de um levantamento bibliográfico. As informações levantadas foram organizadas permitindo um maior aprofundamento sobre o tema da pesquisa (Gil, 2002).

A análise documental pode se constituir numa técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja complementando as informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema (Lüdke; André, 1986, p. 38).

Assim, a metodologia utilizada para estruturar pesquisas ativas nas bases de dados nacionais e internacionais contempladas pelo Portal de Periódicos Capes que associam

administração estratégica e liderança foi realizada inicialmente através da sistematização das pesquisas seguindo protocolos específicos da Revisão Sistemática de Literatura (RSL).

Trata-se de um tipo de investigação focada em questão bem definida, que visa identificar, selecionar, avaliar e sintetizar as evidências relevantes disponíveis.[...] Os métodos para elaboração de revisões sistemáticas preveem: (1) elaboração da pergunta de pesquisa; (2) busca na literatura; (3) seleção dos artigos; (4) extração dos dados; (5) avaliação da qualidade metodológica; (6) síntese dos dados (metanálise); (7) avaliação da qualidade das evidências; e (8) redação e publicação dos resultados (Galvão; Pereira, 2014, p. 183).

Dentre as bases pesquisadas estão: *SciELO*; *Scopus* e *Google Scholar* plataformas escolhidas para a presente busca que possuem um importante acervo de produções científicas. Os descritores utilizados foram administração estratégica e liderança buscados de forma combinada.

O critério de busca foi priorizar os que tratavam do tema no período dos últimos cinco anos, 2019 a 2024, através dos descritores com o emprego do operador booleano ‘e’ podendo estar em qualquer segmento do texto, combinados de diferentes modos, disponíveis em português, acesso aberto e revisados por pares.

Foram encontrados 19 itens e os critérios de exclusão descartaram 10 estudos fora do conteúdo abordado e repetidos. Após análise do título, resumo e leitura do artigo completo, restaram 9 artigos que atenderam aos critérios de inclusão e exclusão da pesquisa. Os dados coletados foram categorizados na Tabela 1 abaixo, com dados qualitativos analisados.

Tabela 1- Resultado dos dados analisados

N.	Título	Autores	Ano	Objetivos	Resultados
1	Ações empreendedoras em enfermagem: desafios de enfermeiras em posição estratégica de liderança.	Richter, S.A.; Santos, E.P.; Kaiser, D.E.; Capellari, C.; Ferreira, G.E.	2019	Conhecer os desafios ao desenvolvimento de ações empreendedoras na perspectiva de enfermeiras em posição estratégica de liderança.	Foi desvelado que as enfermeiras em posição estratégica de liderança visualizam desafios importantes no desenvolvimento de ações empreendedoras, representados pelas estruturas descritas nas categorias temáticas: Movimentos da ação empreendedora por enfermeiras em posição estratégica de liderança; Empreender em posição estratégica de liderança.

					situações (i)mobilizadoras; O aprender a empreender: desafios de uma responsabilidade avançada.
2	Liderança estratégica presente na trajetória de oficiais do Exército Brasileiro.	GONÇALVES, Rogério de Amorim.	2021	Analisar a influência da liderança estratégica, desenvolvida ao longo da carreira militar do oficial combatente, que o capacita, como oficial general, a ocupar cargos de segurança e defesa. Identificar as principais formas e estilos da liderança que qualificam o oficial de carreira a ocupar cargos importantes dentro da força terrestre; estudar os níveis de liderança desenvolvidos pelo oficial de carreira, desde a formação até o fim da carreira; estudar a conexão entre a trajetória militar dos generais e a influência da liderança estratégica na ocupação de cargos de segurança e defesa; identificar os atributos presentes no perfil dos generais do Exército Brasileiro.	A visão organizacional, as orientações ligadas ou não à cultura, à liderança e ao próprio controle influenciam diretamente a maneira como a liderança estratégica deve ser mantida e organizada. A liderança estratégica — foco desta pesquisa — se apresenta de forma transversal e crescente em todas as fases da carreira, moldando o futuro general.
3	Competências Gerenciais Observadas e Esperadas do Gestor Público por Concluintes de Contabilidade.	Slomski, V. G.; Nascimento, T. S. da C.; Slomski, V.; de Mello, G. R.; Carrozzo, N. F. T. S.	2021	Analisar as percepções sobre competências gerenciais observadas e esperadas do gestor público por concluintes de cursos de Ciências Contábeis de instituições de ensino superior privado de Belém (PA).	Constatou-se que as competências gerenciais de maior expressividade foram “Saber ouvir”, “Ética e transparência”, “Cidadania e Democracia”, “Responsabilidade”, “Planejamento”, “Comprometimento”, “Visão estratégica”, “Liderança” e “Negociação”. Permite-se inferir que concluintes com ou sem experiência neste setor definem o gestor público como alguém com capacidade para ouvir,

					planejar e negociar, que seja comprometido, responsável, transparente e ético, que tenha visão estratégica e que exerça a liderança, a democracia e a cidadania na administração pública. Concluiu-se que no perfil do gestor público pesquisado são mais valorizadas as competências sociais e organizacionais (saber e saber-ser) do que as técnico-profissionais (saber-fazer).
4	Liderança e Qualidade de Vida no Trabalho: um recorte dos estudos brasileiros no período de 2012 a 2022.	FREITAS, A. P.; FRANCISCO, A. P. C. .; SILVA, I. R. da; SOUTO, T. G. .; CAMARGO, M. L.	2023	Analisar os conceitos de liderança e QVT utilizados pelas organizações de trabalho no processo de implantação de PQVT (Programas de Qualidade de Vida no Trabalho), assim como as possíveis associações entre esses dois conceitos e fenômenos organizacionais.	O resultado revelou ainda pouca ênfase na relação “liderança X QVT”, o que nos leva a compreender a necessidade da realização de novos estudos que possam contemplar a prática da QVT orientada pela concepção de liderança e gestão estratégica de pessoas nas organizações.
5	A gestão estratégica de pessoas e a melhoria dos resultados corporativos através do uso das ferramentas: liderança, Rapport e Empowerment.	MOREIRA, R. M. F. e L. .; ARAUJO JUNIOR, A. H. de .; BARROS, J. G. M. de . .; SAMPAIO, N. A. S. .; SILVA, J. W. de J.	2020	Estudo, demonstração e aplicação de técnicas e ferramentas que auxiliem o crescimento das organizações em direção a modernização começando pela gestão estratégica de pessoas. A boa comunicação, a descentralização de decisões internas, o trabalho em equipe e outros métodos de gerir os colaboradores formam um fluxograma detalhado dos mecanismos a serem seguidos.	As melhorias nesses tópicos resultaram diretamente no ganha-ganha (empresa/funcionários). Os colaboradores, mais motivados, perceberam sua importância dentro da empresa e começaram a agir de maneira mais altruísta, conseqüentemente, a empresa saiu ganhando já que, atualmente, o maior diferencial competitivo é o capital humano e a base das organizações são as pessoas.
6	Diagnóstico Organizacional Como Ferramenta	Lucas Dos Santos, G.; Prá, R.; Pereira Moraes, J.; Da	2020	As ferramentas de diagnóstico organizacional, como	Os resultados da aplicação da ferramenta demonstram a necessidade de atuação sobre

	Estratégica Na Gestão De Pessoas – Estudo Em Empresa Catarinense Do Ramo Imobiliário.	Silva, M. D.		a proposta com Krausz (1994), são valiosas. Com base nesta constatação, surge o presente estudo com o objetivo de, através da aplicação da ferramenta citada, propor melhorias para os processos de gestão de pessoas de uma empresa de pequeno porte localizada na cidade de caçador, Santa Catarina.	aspectos como relacionamentos intra e interequipes, comunicação, liderança e clima organizacional, os quais são de significativa importância para garantir o comprometimento dos colaboradores com as metas organizacionais.
7	A gestão estratégica do conhecimento como instrumento de geração de valor: um estudo de caso em instituição privada de ensino básico.	Bandeira Júnior, C. P., Rodriguez, A. M., Bandeira, C. M., Bandeira, L. B., & Rodrigues, L. dos S.	2019	Estudar a gestão estratégica do conhecimento como instrumento de valor em uma instituição privada de ensino. O universo do estudo foi constituído por uma escola de ensino básico da cidade de Campina Grande no Estado da Paraíba.	Os resultados encontrados na pesquisa destacaram a necessidade de valorização da subjetividade dos colaboradores no contexto organizacional, cujas atitudes é resultado dos seus processos cognitivos, tais como: inteligência, competência, experiência, capacidade, motivação, socialização e liderança, que vão emergindo no seu cotidiano e são disponibilizados à organização. Pelas nossas observações e conclusões, o comportamento do colaborador, enquanto agente ativo da organização, faz com que ambos-colaborador e organização-tenham benefícios intrínsecos.
8	Cultura organizacional como elemento estratégico para inovação tecnológica: estudos comparativos empresariais.	Message, E. R. R., & Vilha, A. M.	2023	Esta pesquisa buscou investigar as características, ações e implicações de culturas organizacionais pautadas na geração de inovações e suas implicações para competitividade das empresas, por meio dos resultados de inovação.	Para tanto, foram realizados estudos de caso em profundidade nas empresas Festo Brasil, Natura, 3M do Brasil e Braskem e foi possível observar a relação direta dos resultados de inovação nos mercados de atuação das empresas, com as ações e fomento da cultura organizacional para a temática da inovação.

9	Planejamento estratégico como ferramentas de gestão frente a pandemia de Covid-19 em um hospital privado de São Paulo.	C. G. D. Santos; A. B. A. D. Santos; F. S. Maria; C. C. P. Nascimento; L. M. Berlofi.	2021	Identificar os desafios situacionais institucionais trazidos pelo COVID 19 e a gestão estratégica utilizada pelos enfermeiros gestores (coordenadores e gerentes) para o enfrentamento da situação pandêmica atual em um hospital privado de São Paulo.	O Planejamento Estratégico Situacional (PES) auxilia na obtenção de melhores resultados, proporciona agir com as melhores tomadas de decisão de acordo com o momento vivenciado. Com foco no futuro. Havendo a necessidade de avaliação diária da sua efetividade. Assim, 2 categorias foram formadas com os resultados das estratégias utilizadas no enfrentamento da pandemia: Epicentro estratégico, Atenção a necessidade de Recursos (Humanos, financeiros, físicos, materiais).
---	--	---	------	---	---

Fonte: Elaborada pela autora (2024).

De acordo com o resultado dos artigos analisados, ainda pode ser visto um número pequeno de pesquisas que tratam da gestão estratégica vinculada à liderança com o objetivo de desenvolver a saúde e bem estar dos trabalhadores nas organizações, visando a administração estratégica como um processo vital para a sustentabilidade e o crescimento da organização.

5 CONCLUSÃO

Liderar tem como ponto de partida o desenvolvimento de pessoas, seja cliente ou colaboradores sendo tão importante quanto o desempenho. O foco não está só em obter o resultado em longo prazo, mas na satisfação humana e no bem-estar geral, pois liderança não é só servir a si mesmo, mas ter visão de futuro. Ou seja, o processo de exercer influência sobre um indivíduo ou um grupo de indivíduos para a realização de um objetivo em determinada situação, preocupando-se com a tarefa e com as pessoas estimulando assim, a máxima participação e interação entre seus subordinados na busca de objetivos comuns e como forma de alcançar resultados.

Destacam-se a profissionalização e a capacitação dos líderes na condução de suas equipes de trabalho, para a humanização das relações e processos de trabalho. Ressaltando as relações interpessoais, as emoções e a personalidade das pessoas como aspectos importantes na

formação de equipes. A motivação é uma força interior propulsora, de importância decisiva no desenvolvimento do ser humano,

A administração estratégica em qualquer atividade econômica deve promover o bem-estar, saúde, segurança e meio ambiente de trabalho adequado do empregado, sendo um conjunto de políticas e práticas definidas de uma organização para orientar o comportamento humano e as relações interpessoais no ambiente de trabalho. Levando em consideração a cultura empresarial e a estrutura organizacional adotada, as características do contexto ambiental, o negócio da organização, a tecnologia utilizada, os processos internos e uma infinidade de outras variáveis importantes.

Assim, os colaboradores vistos como parceiros da organização, fornecedores de conhecimentos e habilidades, não apenas recursos da organização, dinamizam a organização.

As normas devem ser cumpridas pelos empregadores e empregados, cabendo ao Poder Público a elaboração de leis, bem como a implementação de ações de fiscalização e punição. Portanto, faz-se imprescindível que sejam resguardados e respeitados os direitos da classe trabalhadora, juntamente com a necessidade da evolução do Direito do Trabalho e da sociedade. Buscando realmente promover a igualdade e a dignidade do trabalhador.

REFERÊNCIAS

AURIK, J. et al. **The history of strategy and its future prospects**. Seoul: A.T. Kearney, 2014.

BANDEIRA JÚNIOR, C. P., RODRIGUEZ, A. M., BANDEIRA, C. M., BANDEIRA, L. B.; RODRIGUES, L. dos S. (2019). A gestão estratégica do conhecimento como instrumento de geração de valor: um estudo de caso em instituição privada de ensino básico. **Revista De Gestão E Avaliação Educacional**, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.5902/2318133835465>. Acesso em: 23 out. 2024.

BERGAMINI, Cecília Whitaker. **Psicologia Aplicada à Administração de Empresas**. 3.ed. São Paulo: Atlas. 1992.

CARBONE, Pedro Paulo et. al. **Gestão por competências e gestão do conhecimento**. 3 ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009.

CHIAVENATO, Idalberto. **Gerenciando com as pessoas**: transformando o executivo em um excelente gestor de pessoas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

CHIAVENATO, Idalberto. **Gerenciando pessoas**: O Passo Decisivo para a Administração de Pessoas. 3 ed. Revisada e Ampliada: Makron Books, 1992.

CHIAVENATO, Idalberto. **Teoria geral da administração**. v. 2. Rio de Janeiro: Campus, 2002.

CIRIBELI, J. P. et al. **Do pensamento estratégico à gestão estratégica**: um ensaio teórico sobre a origem e a evolução da estratégia empresarial. In: Anais... VII Congresso Virtual Brasileiro de Administração, 2010.

DRUCKER, Peter F. **The Practice of Management**, Nova Iorque, Harper and Row. Traduzido em português: **Prática de Administração de Empresas**, 2 volumes, Rio de Janeiro: Editora Fundo de Cultura, 1962.

DUTRA, Joel Souza. **Gestão de pessoas**: modelo, processos, tendências e perspectivas. São Paulo: Atlas, 2006.

KNAPIK, Janete. **Gestão de pessoas e talentos**. Curitiba: Ibpx, 2006.

FREITAS, A. P.; FRANCISCO, A. P. C. .; SILVA, I. R. da; SOUTO, T. G. .; CAMARGO, M. L. Liderança e Qualidade de Vida no Trabalho: um recorte dos estudos brasileiros no período de 2012 a 2022. **Research, Society and Development**. [S. l.], v. 12, n. 4, p. e26512441281, 2023. DOI: 10.33448/rsd-v12i4.41281. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/41281>. Acesso em: 23 out. 2024.

GALVÃO, Taís Freire; PEREIRA, Mauricio Gomes. Revisões sistemáticas da literatura: passos para sua elaboração. **Epidemiol. Serv. Saúde**, Brasília, v. 23, n. 1, p. 183-184, mar. 2014. Disponível em <http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742014000100018&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 18 ago. 2024.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

GONÇALVES, Rogério de Amorim. Liderazgo estratégico presente en la trayectoria de oficiales del Ejército brasileño. **Revista de Relaciones Internacionales**, Estrategia y Seguridad, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 177–190, 2021. DOI: 10.18359/ries.4977. Disponível em: <https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/ries/article/view/4977>. Acesso em: 23 out. 2024.

HOUAISS, Antônio. **Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa**. Rio de Janeiro, Ed. Objetiva, 2001.

LANDSBERGER, Henry A. **Hawthorne Revisitado: Administração e o Trabalhador: Seus Críticos e Desenvolvimentos nas Relações Humanas na Indústria**. Ithaca, NY: Cornell University, 1958.

LEBOYER, Claude Levy. **A crise das motivações**. São Paulo: Atlas, 1994.

LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E.D.A. **Pesquisa em educação: abordagens qualitativas**. São Paulo: EPU, 1986.

MESSAGE, E. R. R.; VILHA, A. M. (2023). Cultura organizacional como elemento estratégico para inovação tecnológica: estudos comparativos empresariais. **Revista De Gestão E Secretariado**, 14(6), 9441–9460. <https://doi.org/10.7769/gesec.v14i6.2309>. Acesso em: 23 out. 2024.

MOREIRA, R. M. F. e L. .; ARAUJO JUNIOR , A. H. de .; BARROS, J. G. M. de . .; SAMPAIO, N. A. S. .; SILVA, J. W. de J. The strategic management of people and the improvement of corporate results by means of the use of tools: leadership, Rapport and Empowerment. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 9, n. 12, p. e36791210808, 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i12.10808. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/10808>. Acesso em: 23 out. 2024.

RICHTER, Samanta Andresa et al. Ações empreendedoras em enfermagem: desafios de enfermeiras em posição estratégica de liderança. **Acta Paulista de Enfermagem** [online]. 2019, v. 32, n. 1, pp. 46-52. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-0194201900007>. Acesso em: 23 out. 2024.

SANTOS, C. G. D. et al. Planejamento estratégico como ferramentas de gestão frente a pandemia de Covid-19 em um hospital privado de São Paulo. **Hematol Transfus Cell Ther**. 2021;43(S1):S1–S546. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.htct.2021.10.943>. Acesso em: 23 out. 2024.

SANTOS, G. Lucas dos et al. Diagnóstico Organizacional Como Ferramenta Estratégica Na Gestão De Pessoas – Estudo Em Empresa Catarinense Do Ramo Imobiliário: Organizational Diagnosis As A Strategic Tool In Management Of People – Study In Catarinian Company Of Branch Real State. **Revista Visão: Gestão Organizacional, Caçador (Sc), Brasil**, v. 9, n. 2, p. 155–167, 2020. DOI: 10.33362/visao.v9i2.1731. Disponível em: <https://periodicos.uniarp.edu.br/index.php/visao/article/view/1731>. Acesso em: 23 out. 2024.

SLOMSKI, V. G.; NASCIMENTO, T. S. da C.; SLOMSKI, V.; DE MELLO, G. R.;

CARROZZO, N. F. T. S. (2021). Competências Gerenciais Observadas e Esperadas do Gestor Público por Concluintes de Contabilidade. **Revista De Contabilidade Da UFBA**, 15(1), e2112. <https://doi.org/10.9771/rcufba.v15i0.43254>. Acesso em: 23 out. 2024.

TZU, S. **A Arte da Guerra**. São Paulo: Record, 2006.